

IX-XII ASR MOVAROUNNAHR BADIY HUNARMANDCHILIGIDA RAMZLAR VA ETNOMADANIY OMIL (TO‘QIMACHILIK, KASHTACHILIK VA GILAMDO‘ZLIK MISOLIDA)

Toshova Sharifa Panoevna

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD, dotsent v b.,

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika inistituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230816>

ANNOTATSIYA. *Ramzlar – muayyan bir xalqning ilk tafakkur tarzi, tasavvurlari va ijodini aks ettiruvchi madaniy fenomendir. Insoniyat qadim davrlardanoq tabiatni, atrof muhitni tushunishga va uni badiiy tasvirlashga intilgan. Dastlab ramzlar tilida qoyatosh suratlari chizilgan, miflar, ertaklar va dostonlar yaratilgan bo‘lsa, keyinchalik bu obrazlar san‘atning boshqa turlarida ham bo‘y ko‘rsata borgan. Shuni nazarda tutib, tadqiqotchilar ramzlar turkumiga xos san‘atni insoniyatning eng dastlabki san‘ati deya baholaydi. Ushbu maqolada IX-XII asr Movarounnahr badiiy hunarmandchilik rivoji hamda hunarmandchilik buyumlaridagi bezaklarda ifodalangan turkiy xalqlarning dunyoviy, diniy tasavvurlari va etnomadaniy tushunchalari haqida ma‘lumot beriladi. Ayniqsa hayvonlar bilan bog‘liq ramzlar semantikasi o‘rganiladi.*

KALIT SO‘ZLAR *Ramzlar, kosiblar madaniyati, siyosiy-diniy, qarashlar, etnomadaniy omil.*

АННОТАЦИЯ *Символы — это культурное явление, отражающее примитивный образ мышления, воображение и творчество определенного народа. С древних времен человечество стремилось понять природу и окружающую среду и изобразить их в художественном плане. Первоначально наскальные рисунки создавались на языке символов, мифов, сказок, эпосов, но позднее эти образы появились и в других видах искусства. Учитывая это, исследователи считают искусство, относящееся к категории символов, древнейшим искусством человечества. В статье представлена информация о развитии художественных ремесел Трансоксании в IX-XII вв., а также о светских, религиозных и этнокультурных концепциях тюркских народов, выраженных в украшениях изделий. Изучается семантика символов, в частности, связанных с животными.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА *Символы, ремесленник, политико-религиозные взгляды, этнокультурный фактор.*

ABSTRACT *Symbols are a cultural phenomenon that reflects the original way of thinking, imagination and creativity of a particular people. Since ancient times, humanity has sought to understand nature, the environment and depict it artistically. Initially, rock paintings were painted in the language of symbols, myths, fairy tales and epics were created, but later these images also appeared in other types of art. Given this, researchers consider the art of the symbol category to be the earliest art of humanity. This article provides information about the development of Transoxiana artistic crafts in the 9th-12th centuries and the secular, religious and ethnocultural concepts of the Turkic peoples expressed in the decorations on handicrafts. The semantics of symbols, especially those related to animals, is studied.*

KEY WORDS *Symbols, craftsmanship, political and religious aspects, ethnocultural factor.*

KIRISH. Xalq amaliy san'ati madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, u dunyoni badiiy va estetik idrok etishning ko'p asrlik tajribasini o'zida mujassam etadi. Nemis olimi G.Hegel (1770-1831)) falsafa va san'at nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda insoniyatga xos san'atni ramziy, klassik hamda romantik kabi uchta turkumga ajratdi va ramzlar turkumiga xos san'atni insoniyatning eng dastlabki san'ati sifatida qaraydi. Shu sababdan ham Hegel ramzlarni "san'atdan oldingi san'at" (verkunst), "san'atning tayyorgarlik bosiqichi" deb ta'kidlaydi [25]. Демак рамзлар инсониятнинг katta miqdordagi madaniy ma'lumotlarini saqlay oladi hamda umumqadriyatlar va qonuniyatlarni mujassamlashtiradi. Бошқача айтганда, "O'zida aloqador bo'lgan o'tmish xotiralarini kondensatsiyalashtira olgan, asragan hamda qayta yuzaga chiqadigan barcha belgilar ramzdir" [13. 617].

TAHLIL VA NATIJALAR. Folklor va epik tasvirlarda bo'lgani kabi hunarmandchilik buyumlaridagi bezaklar ham xalqlarning dunyoviy va diniy tasavvurlari, etnik tushunchalari haqidagi axborotlarni o'zida singdirgan bo'ladi. Chunonchi, biror bir xalqqa tegishli bo'lgan amaliy san'at va hunarmandchilik buyumlari va ularda aks etgan har qanday ramz, tasvir va ranglar o'sha xalqning uzoq o'tmishi davomida kechirgan turmush tarzi, ruhiy holati, diniy e'tiqodlari, tabiat hodisalari haqidagi tasavvurlari majmuasining, boshqacha qilib aytganda, o'sha etnosning boshqalardan farqlari, ularning o'ziga xosligini tashuvchi kodlaridir. Bunda hunarmandlar hamisha jamiyatda mavjud an'analarni yangi tajribalar, innovatsiyalar bilan uyg'unlashtirgan holda avlodlarga yetkazuvchi sifatida muhim vazifani bajarishadi. An'analarni asrab qolinishi va ularni yangilangan shaklda avlodlarga yetkazilishi avlodlarning samarali madaniy davomiyligini ta'minlaydi, ishlab chiqarish va ijtimoiy ong sohasida, milliy-madaniy o'ziga xoslikni aktuallashtiradi va mustahkamlaydi [8. 281].

Ma'lumki, to'qimachilik insoniyat o'zlashtirgan eng qadimgi hunarlardan biridir. Kopetdog' etagida arxeologlar tomonidan topilgan to'quv dastgohlari qoldiqlari (Jayhun madaniyati) va arxeologlarning ko'plab topilmalari, paxta chigitlari, iplar va boshqalar tosh asrida (neolit)dayoq qo'lda to'qishning mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. Eramizdan avvalgi 2700-yillarda qadimgi xitoylar to'qish uchun iplarni olishning yangi usulini kashf etdilar. Keyinchalik inson nafaqat matoni turli naqshlar bilan bo'yash va bezashni o'rdi. Vaqt o'tishi bilan naqsh va rang inson uchun his-tuyg'ularini, ijtimoiy mavqeiini ko'rsatish hamda jamiyatdagi g'oyalarni ifodalovchi vositaga ham aylandi. Afsuski, ob havo, namlik ta'sirida o'tmishdagi matolar boshqa narsalarga qaraganda ancha yomon saqlanib qolgan. Shunga qaramay, kosiblarning yuksak badiiy mahoratning natijasi o'laroq, ko'plab bebaho matolar namunalarini bizgacha yetib kelgan.

Markaziy Osiyoda to'qimachilik keng tarqalgan bo'lib, arxeologik tadqiqotlar uning bir necha ming yillik tarixga ega ekanligini tasdiqlaydi [20. 83]. Surxondaryo viloyatidagi Sopollitepa manzilgohidan topilgan ipak matosining qoldiqlari Markaziy Osiyodagi eng qadimgi (mil.av. 1700-1350 yillar) namunalar hisoblanadi [3. 173-174]. Biroq so'nggi paytlarda yangi ipak topilmalari qo'lga kiritilishi bilan Farg'ona vodiysida ipak to'qishning paydo bo'lishiga yangicha qarash imkonini berdi. Bunday ipak matosi parchalari II-IV asrlarga oid janubiy Farg'onadagi Qorabuloq va Munchoqtepa qabristonidan topilgan. O'zbek olimi Matboboev va xitoylik Chjao Fen Farg'ona vodiysidan topilgan arxeologik materiallarga tayangan holda, ipakchilikning vatani bo'lgan Xitoyga yaqin geografik hudud bo'lgan Farg'onada asrimiz boshlaridayoq ipakchilik

texnikasi o'zlashtirilgan va bu region III–IV yuzyilliklarda ipak ishlab chiqarish markaziga aylanib bo'lgan, degan xulosaga kelishgan [14. 229-234].

Shaharlar o'troq aholisi to'qimachiligida ipakdan tashqari paxta va jun tolalaridan keng foydalanilgan. To'qimachilik mahsulotlari oddiy dastgohlarda tayyorlangan. Piltalangan paxta tolasi chigitdan chig'iriqda tozalangan. Yigirilgan ip tabiiy bo'yoqlar bilan bo'yalgan. To'qimachilik matolari tayyorlanadigan matolar ichida bo'zning salmog'i yuqori bo'lgan. Paxta ipidan tayyorlangan bu mato pishiq va issiqligi bilan mashhur edi. Mug' tog'idan topilgan So'g'd yozuvidagi hujjatlar bilan birga mato bo'laklari topilgan bo'lib, arxeologlarning fikricha, bu matolar VIII asrning birinchi choragiga tegishlidir [6. 368]. Mug' tog'idan topilgan qalqonda tasvirlangan chavandozning to'ni sariq rangli tagmatoda ingichka qizil yo'l-yo'l chiziqlar tasvirlangan [15.146]. Bu mato keyingi davrlarda ham keng ishlab chiqilgan alacha matosi bo'lishi mumkin. Mahmud Qoshg'ariyning “Devoni lug'oti turk” asarida ham “yo'llik barchun” kimxobi haqida ma'lumot berilgan [16. 467]. Mug' tog'idan yulduzlar va doiralar shaklida marvaridli bezak, gul naqshlari bilan almashinadigan mayda ipak parchalari ham topilgan.

VIII asrga kelib, Varaxsha saroyidagi So'g'd matolarining rangtasvirlari mintaqada o'ziga xos naqsh va tasvirlar zahirasi hamda texnologik xususiyatlarga ega bo'lgan yetuk professional to'quv maktabi vujudga kelganidan dalolat beradi [24. 141]. Saroylar devorlarida ishlangan rasmlarda tasvirlangan rang-barang kiyimlar fikrimizning tasdig'idir. Shuningdek, L.I. Albaum Bolaliktepa saroyi devorlarida bazm sahnasida tasvirlangan odamlarga baho berarkan, VI–VII asrlarda O'rta Osiyoliklar o'ziga xos an'anaviy libos kiyganlarini e'tirof etgan [2. 176-178]. Bolaliktepa rassomlari ko'p sonli uy-ro'zg'or buyumlari – ko'zgu, yelpig'ich, qadah, erkak va ayollarning kiyimidagi mato va uning bezaklari, bichimlari, ularning qo'llari va quloqlaridagi taqinchoqlarni yuksak mahorat bilan tasvirlagan.

Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960.

Yozma manbalar ma'lumotlari IX–X asr Samarqand va Buxoro yirik to'qimachilik markazlari sifatidagi mavqeini saqlab qola olganini tasdiqlaydi. Bu yerda tayyorlangan matolar va

ulardan tikilgan tayyor kiyimlar Xitoy, Bog'dod, Xuroson, Vizantiya, Misr va Shomga olib ketilgan. E.Sheferning fikricha, Samarqanddan Xitoyga ipak bilan junning aralashmasidan tayyorlangan matolar jo'natilgan [22. 262]. Samarqanddan Xitoyga boshqa matolar bilan birga "junparcha" deb nomlangan mato ham keltirilgani haqida yozilgan [4. 71].

O'sha davrda Movarounnahrda to'qimachilik sohasiga ixtisoslashgan hunarmandchilik mahallalari nafaqat shaharlarda, balki qishloqlarda ham faoliyat ko'rsatgan. Buxoro va Samarqand viloyati qishloqlarida (Zandana, Iskijat, Vardona, Vador v.b.) ilk o'rta asrlardayoq to'qimachilarning mahsulotlari asosan tashqi savdoga mo'ljallab tayyorlangan. To'qimachilik mahsulotlari boshqa tovarlar kabi buyuk ipak yo'lining shaxobchalari orqali g'arbu sharqqa tarqalgan. Iskijat qishlog'i haqida to'xtalib Narshaxiy bu qishloqning aholisi asosan to'qimachilik bilan shug'ullangani va undan kelgan daromadlari orqasidan juda boyib ketgani haqida xabar beradi. To'qimachilik tarmog'i shu qadar daromadli bo'lgani bois hech kim dehqonchilik bilan qiziqmagan va yerlar qarovsiz qolib, tashlandiq holiga kelgan [1. 22].

Zandana va Iskijatga o'xshash to'qimachi qishloqlar Buxoro yaqinida ko'p bo'lgan. Rastalar va do'konlar muayyan mahsulotni tayyorlashga ixtisoslashgan. Har bir hunarmandchilik sohasi o'z joyiga va o'z bozoriga ega bo'lgan. Buxoro bozorining bunday tizimi Markaziy Osiyodagi boshqa shaharlarga ham xos bo'lib, u asrlar davomida o'zgarmay kelgan. Muhammad Narshaxiy "Buxoro tarixi" asarida VIII – IX asrlar atrofida Buxoroda to'qimachilik korxonasi faoliyat ko'rsatgani haqida ma'lumot keltirib: "Buxoroda hisor bilan shahriston o'rtasida, masjidi jome yaqinida bir korxonalar bor edi; unda paloslar, darpardalar, yozdiy kiyimlar, yostiqlik jildlari, funduqiy joynamozlar va ust kiyimlarni xalifa uchun to'qir edilar"; bitta darpardaga (butun) Buxoro xiroji sarf bo'lardi. Bag'doddan har yili alohida bir omil kelib, Buxoro xirojining evaziga shu kiyimlardan olib ketar edilar", deya yozgan. Bu kiyimliklardan Shom va Misr, Rum shaharlariga olib ketar edilar. Xurosonning hech bir shaharida bunday (matoni) to'qiy olmas edilar. Shunisi qiziqki, bu hunar egalaridan ba'zilar Xurosonga bordilar va bu ish uchun kerakli asboblarni shaylab shu kiyimlikdan to'qidilar [1. 26]. Ibn Xavqal Dobusiyada ham Buxoro kabi paxtadan to'qiladigan vadoriy gazlamalar ishlab chiqiladigan yirik markaz bo'lganligi haqida yozgan: "shaharda (Dobusiyada) paxtadan vadoriy gazlamalar to'qilgan uni kesmasdan butunligicha yopinib yurganlar. Xurosonda qishda nima kiyilgan bo'lsa ham uning ustidan vadoriy gazlaman o'ramagan na amirni, na vazirni, na qozini, na boyni, na oddiy odamni uchratish qiyin... Uni olib kelish uchun Iroqdan odam jo'natadilar va uni kiyishdan faxrlanadilar" [4. 441].

Zanadanachi ipak va yarim ipak matolarining naqshlari nafislik va zavqlanish estetikasini aks ettiradi. Zandanachi matolarining sevimli naqshlari orasida qanotli otlar va sherlar, to'ng'iz yoki yovvoyi cho'chqaning boshi, echki va bug'u, shuningdek, qirg'ovul, tovus, muqaddas "Avesto"da tilga olingan zardushtiylik xudolaridan biri bo'lgan senmurv – afsonaviy itboshli qush obrazi tasvirlari mavjud.

<https://www.bonhams.com/auction/26590/lot/29/a-sogdian-silk-samite-fragment-with-winged-horses-central-asia-7th-9th-century/>

<https://www.jozan.net/oriental-rugs-textiles/textiles/sogdian-textiles/#sogdianfragment780>

Kashtachilik va gilamdo'zlikda qo'llanilgan naqshlar o'z xususiyatiga ko'ra geometrik (handasaviy), o'simliksimon (islamiy), zoomorf (hayvon shaklidagi), antropomorf (odam shaklidagi) kabi turlarga bo'linadi [9. 12]. Kosibning mahorati bilan o'simliksimon va epigrafik naqshlar gilam va gazlamalar yuzasini qoplaydigan bezak naqshiga aylantiriladi. Ramz va semantik tasvirlarni yetkazish imkoni boshqa hunarlarga nisbatan gilamdo'zlik, kigizdo'zlik va kashtachilikda yanada kengroq. Jun matosi Markaziy Osiyo yarimo'troq etnoslari to'qimachiligida

keng tarqalgan eni qisqa navoyli gorizantal to'quv dastgohida to'qilgan. Dastgoh mahalliy duradgorlar tomonidan o'rik, tut, irg'aydan yasalgan. To'quv dastgohini qirg'izlar “o'rmo'k”, qipchoq va quramalar “o'rmak” yoki “uch boqon”, qoraqalpoqlar “o'rmek”, “durbaza” (“uch oyog'”) deb nomlagan.

Amaliy san'atning har qanday turi ma'lum darajada o'z davrining mafkurasini aks ettiradi. XI-XII yuzyilliklarda turkiy xalqlarning siyosiy hukmronligi ularning shaharlarga ommaviy joylashishi bilan shaharlar san'atiga cho'l madaniyati obrazlarining uyg'unlashuvi kuzatildi. Bunda ko'chmanchi xalqlar o'zlarining turkiy-dasht madaniyati an'alarini saqlab qolgani holda, hunarmandchilik va san'atda “turkiy omil”, “turkiy unsur”larni birinchi o'ringa olib chiqdi. Ko'chmanchi “dasht” naqshlari hunarmandlar uslubiga kirib bordi. Chorvachilik bilan shug'ullangan ko'chmanchi turkiy xalqlar madaniyatida jonzotlarni tasvirlash an'anasi qadimdan mavjud. Ular totem hayvonlar va qushlarning muqaddasligi va ilohiy qudratiga ishonishgan. Chorvador xalqlar eski an'analar asosida yasalib, naqshlar bilan bezatilgan sopol idishlarni o'zlari bilan olib kelishdi. Hatto XI–XII asrlarda Afrosiyobning sirlangan sopol buyumlarining bezagida gilamnusxa naqsh uslubini tarqalishini tadqiqotchilar Movarounnahrning turkiylashuv jarayoni bilan bog'lashadi.

С.Кубаев, Ш. Оманов, М. Пардаев, М. Хатамова, У. Артиков. От степи к городам: Роль среднеазиатской средневековой керамики типа “псевдотриполье” в адаптации кочевников к городской жизни

Повольжская археология. №3, 2025.

Xususan Surxondaryo va Qashqadaryo kigizlari va kashtalarida zoomorf motivlar ko'p uchraydi. Bunda bezak sifatida hayvonlar, qushlar, baliqlar, qurbaqalar tasvirlari mavjud. Etnik jamoalarning etnohududiy an'analari gilam naqshlari va ranglarida namoyon bo'ladi. Chorvador etnoslar to'qimachiligida zoomorf naqsh turlari keng tarqalgan. Masalan, qirg'iz gilamlarida it quyruq va qo'chqorak naqshlari ko'p qo'llanilgan. Uning shakli romb uchlari tugashi bilan yoki yengil bir chiziqli hollarda aks ettirilgan. Kaklik qosh – ko'p pog'onali medalyon geometrik qo'shilma (uchburchak, kvadratlar) uni ichida joylashadi va ilmoqsimon shoxlari tomonida chiqib turadi [18. 103]. Shuningdek, qirg'iz, qoraqalpoq [11. 391] va laqaylarda it tovon, mushuk tovon, bo'taloq tovon, yo'lbars tovon singari naqshlar ko'p qo'llanilgan. Yarim o'troq etnoslarning bunday bezaklari tabiatni kuzatish va uni real tasvirlash hamda turli totemistik tasavvurlar natijasida yuzaga kelgan. Qoraqalpoq gilamlarida qo'chqorshox* naqshi qo'llanilib, qadimiy gilam nusxalarida xoch shaklidagi bezak uchini qo'chqorshox bilan tugallanishi xos [21.73]. Shox belgisi ko'chmanchi turkiy xalqlar madaniyatida jonzotlarni tasvirlash an'anasi bilan aloqador. Naqsh ko'pincha rombgga olinib, xoch shaklini beradi. U juda mashhur bo'lib, gilam o'rtasi bezaladi. Bunday naqshlar qo'chqor shoxi, qo'chqorak, tuya bo'yin, it izi, kaklik to'shi, qurbaqagul, ho'kiz ko'zi kabi nomlangan [24. 153-155]. Kashtalarda “ot taqasi izi” bezagi qam tasavvurlari bilan bog'liq [12. 149].

Turkiy xalqlardagi qo'y bilan bog'liq qadimiy totemistik tasavvurlar [10. 262] natijasida Markaziy Osiyo xalqlari gilam va kashtalarida qo'chqorshox naqshi keng tarqalgan. Chunki, qo'chqor kulsti ildizlari qadimiy bo'lib, u zardushtiylik dinida insonlarni yovuz kuchlardan himoya qiluvchi Farn ilohi bilan bog'lanadi. Eron va turon xalqlari urush va g'alaba xudosini qo'chqor timsolida tasavvur qilganlar [19. 315.]. Gilamlardagi ushbu tasvir “yovuz” kuchlardan himoya vazifasini bajarishiga ishonishgan. Gilamlarda shuningdek, inson a'zolari bilan bog'liq qadimiy “qovurg'a”, “umurtqa” va “barmoq” naqshlari ham tushirilgan.

Kashtalarda “hayvon uslubi”dan tashqari, o'simliksimon islmiy naqshlar, gul, g'uncha, oy, quyosh, pichoq, qilich tasvirlari ham uchraydi. O'zbek, tojik aholisi milliy qadriyatlarida anor baraka ramzi, tuya va baliq muqaddas hayvonlar timsoli hisoblangan. Ushbu etnoslar o'troq turmush tarzida istiqomat qilgani uchun turli madaniy va yovvoyi o'simliklar guli, g'unchasi va barglari shakllari ramziy ma'noda andoza sifatida naqshlar sifatida foydalanilgan. Buyumlardagi

pichoq tasviri, "qalampir" va "bodom" naqshlari ko'p uchraydi. Bu naqshlarning ham yovuz kuchlardan asrovchi xususiyatga egaligiga ishonishgan [17. 85.]

Xulosa Xulosa o'ryida shuni aytish kerakki, folklor va epik tasvirlarda bo'lgani kabi, hunarmandchilik buyumlari bezaklaridagi ham xalqlarning dunyoviy, diniy tasavvurlari va etnik tushunchalari haqidagi axborotlarni badiiy tarzda ifodalangani holda avloddan avlodga yetkazib berilgan. Ayniqsa etnik jamoalarning etnohududiy an'analari kigiz, gilam va kashtalardagi naqshlar hamda ranglarda yorqinroq namoyon bo'ladi. Chorvador etnoslar to'qimachiligida zoomorf motivlar ko'p uchraydi. Bunda bezak sifatida hayvonlar, qushlar, baliqlar, qurbaqalar tasvirlari mavjud. Markaziy Osiyoning yirik shaharlaridagi yerlik aholi, ayniqsa, hunarmand ustalar yangi mafkuraga moslashgan holda, qadimiy mahalliy, turkiy va islomiy an'analarni o'zaro omuxtalashtirishga erishdi. Eski an'analar negizida yangi-yangi badiiy vositalar timsollar yaratildi. Boshqacha aytganda, IX–XII asrlar hunarmandchiligi va amaliy san'atida ustalar ko'p asrlik an'anaviy tajribalarni davr talabiga moslashtirgan holda o'zlarining innovatsion yondashuvlari va yuksak mahoratlarini qo'shib, hunarmandchilikni yangi bosqichga ko'tara oldilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абу Бакр Мухаммад ибн Наршахий. Тарихи Бухоро. Б. 26.
2. Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. С. 176-178.
3. Аскарлов А. Сапаллитепа. Ташкент, Фан. 1973. С. 173-174.
4. Бартольд В.В. Хлопководство в Средней Азии // Сочинения. В 9-и томах. Т. II. Москва: Наука, 1963.
5. Белиницкей, Бентович И. Из истории среднеазиатского шелкоткачества // СА. 161. №12. С.71.
6. Бентович И.В. Находки на горе Муг // Материали института археология. 1958. №66. С. 368.
7. Гаврилов М. Ф. Ткацкое искусство узбекской женщины с Мулябод / Народное хозяйство Средней Азии. Ташкент, 1927. – №1-2. С. 49.
8. Гончаров С.З., Чупина И.П. Ремесленничество: креативно-антропологический и социокультурный аспекты // Россия XXI века: проблемы, противоречия и перспективы обновления (60-летию Великой Победы посвящается): материалы межрегион. науч.-практ. конф., 12 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Изд. РГППУ, 2005. С. 281. https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/19492/1/rXXIv_2005_088.pdf
9. Гюль Э. Диалог культур в искусстве Узбекистана. Античность и Средневековье. Ташкент: Принт S, 2005. С. 12.
10. Давлатова С.Т. Ўзбек анъанавий хунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида. Б. 262.
11. Жданко Т. А. Народное орнаментальное искусства каракалпаков / САЭС. 1959. Вып. 2. С. 391.
12. Кармышева Б.Х. Локайские мапрачи и ильгичи // Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане. Сообщения Республиканского историко-краеведческого музея. Вып. 2. История и этнография. Сталинабад, 1956. С. 149.
13. Лотман Ю.М. Семиосфера. - Санкт-Петербург: Искусство - СПб, 2001.

14. Матбабаев Б., Чжао Фэн. К истории ткачества в Ферганской долине (древность и средние века. С. 229-234.
15. Махкамова С. Бекасам. Тошкент, 1971. С.146.
16. Махмуд Қошғарий. Девони луғоти турк. 1962. Б. 467
17. Мошкова В.Г. Ковры / Народное декоративное искусство Советского Узбекистана. Ташкент: АН Узбекской ССР, 1954. С. 67-82
18. Мошкова В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX – начало XX века. Ташкент: Фан, 1970. С. 103.
19. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований в обрядах у узбеков Хорезма. Москва: Наука, 1969. С. 315.
20. Спришевский В. Археологические раскопки в районе Чуста // Правда Востока. – 1959. – №268 . 21 ноябрь.; Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы. – М.: АН СССР, 1962. – С. 83.
21. Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины. Нукус: Каракалпакиз, 1959. С. 73.
22. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. М. 1981. С. 262.
23. Хакимов А., Гюль Э. Байсун. Атлас художественных ремесел. Ташкент: Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане, 2006. С. 153-155.
24. Ҳакимов А. Ўзбекистон санъати тарихи. Қадимги давр, ўрта асрлар, хозирги замон. Тошкент: Zilol buloq, 2022.
25. Jochen Vogt. Einladung zur literaturwissenschaft. UTB Stuttgart, 2008. https://www.einladung-zur-literaturwissenschaft.de/indexabae.html?option=com_content&view=article&id=143:4-2-3-5-vorlesungen-ueber-die-aesthetik&catid=39:kapitel-4